

NAMA : NUR ASTI RAHAYU

KELAS : EKIS C

NIM : 90100121077

TUGAS PPKN

C. Contoh perilaku yang melanggar nilai persatuan(sila ke 3)

1. Bersikap egois dan ingin menang sendiri.

2. Mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak.

3. Melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan seperti mengadu domba.

4. Hilang rasa cinta terhadap tanah air.

5. Intoleransi terhadap beragama suku, ras, budaya, bahasa dan agama

D. Contoh perilaku yang melanggar nilai kerakyatan (sila ke 4)

1. Main hakim sendiri.

2. Mengabaikan pendapat orang lain terlebih kelompok minoritas.

3. Mengambil keputusan secara sepihak.

4. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu.

5. Memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah.

